

Cursos pre-evento 1

EPISTEMOLOGÍA ESTADÍSTICA, REDACCIÓN CIENTÍFICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE IMÁGENES DESDE LA PLATAFORMA FIGSHARE

Dr. C. George Argota Pérez^{1,2} & Dr. C. Grover Marín Mamani^{1,3}

¹Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente “AMTAWI”. Perú. george.argota@gmail.com

²Grupo de Investigación “One Health”. Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú Perú.

³Universidad Nacional del Altiplano (UNAP). Puno, Perú. grover.marin@hotmail.com

La búsqueda asociada al vacío del conocimiento científico representa la tercera construcción preteórica y debe indicar, la dependencia operacional entre las variables. Sin embargo, la generación y validación que precede desde el análisis de contexto y la gnoseología de los hallazgos tendrían que redactarse como factor de decisión para que se asuma posteriormente, la suposición deductiva o inductiva a demostrar. Por lo general, en la redacción científica de primer nivel suelen existir informaciones gramaticales referenciales, aunque artículos indizados en bases de datos como Scopus o Web of Science, muestran gráficos que justificarían la fundamentación de criterios potenciales de investigación a proponerse. En tal sentido, la creación gráfica de imágenes autocitable de manera segura y eficiente, así como asignar identificadores digitales persistentes, podría interpretarse como el valor dedicado de sistematicidad en la ciencia. No obstante, la recomendación está en el registro de propiedad intelectual gráfica para distinguir potencialidad de contrastación. El uso y dominio de la plataforma Figshare permite la protección de derecho de la información científica para investigadores de alto nivel.

Doi: [10.5281/zenodo.7977559](https://doi.org/10.5281/zenodo.7977559)

